

Revista Cubana de Reumatología

Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología
Volumen 21, Número 1; 2019 ISSN: 1817-5996
www.revreumatologia.sld.cu

PROGRAMA DE EVENTO

Reuma-CIMEQ 2018

Del 5 al 7 de diciembre de 2018

Centro de Eventos Latinoamericano (CELAME)

CIMEQ

PRESIDENTE DE HONOR

Dr. Roberto Castellano Gutiérrez

PRESIDENTE DEL EVENTO:

Dr. C Gil Alberto Reyes Llerena.

VICE – PRESIDENTE:

Dr. C. Alfredo Hernández Martínez.

COMITÉ ORGANIZADOR:

Presidente: Dra. C. Marlene Guibert Toledano.

Secretaria: Iris Serrano Espinosa.

Miembro: Odalys Paredes González

COMITÉ CIENTÍFICO:

Dr. C Gil Alberto Reyes Llerena

Dr. C. Alfredo Hernández Martínez

Dra. C. Marlene Guibert Toledano

Dr. Roberto Torres Carballeira

Dra. Santa Gómez Conde

Dra. Ana Marta López Mantecón

Dr. José Pedro Martínez Larrarte

Dr. Eduardo Bicet Dorzón

Dra. Zoe Alina. González Otero

Dra. Margarita Hernández García

AUSPICIAN:

Consejo Nacional de Sociedades científicas.

Centro de Investigaciones Médico – Quirúrgicas.

Sociedad Cubana de Reumatología.

Grupo Nacional de Reumatología.

PATROCINIO:

Palacio de Convenciones de Cuba

Laboratorio ROCHE SA.

La Estancia SA.

PROGRAMA ACADÉMICO CURSOS -TALLER PRE-EVENTO

REUMA-CIMEQ 2018

MARTES 4 / DIC.

Cursos a Impartir 2-Total de participantes 70 plazas.

SEDE DE LOS CURSOS:

Consejo Nacional de Sociedades Científicas. Calle 2 e 17-19. Vedado.

SESIÓN DE LA MAÑANA.

Horario de acreditación 8am - 8.30am.

Horario: Primera sesión: 9:00 – 11:30a.m: (parte I)

Inauguración del Curso Taller.

Conferencias – Taller interactivo.

11:30 – 11:45: Receso.

11:45 – 1:00 p.m. Segunda sesión: (parte II)

Conferencias – Taller interactivo.

1:00 p.m. – Clausura y Almuerzo

TEMÁTICAS:

CURSO No 1.

- Enfoque integral del diagnóstico, evaluación y tratamiento de la Osteoporosis y trastornos metabólicos asociados. Experiencias Internacionales.

Coordinador: Dr. C. Prof. Gil Alberto Reyes Llerena.

Profesores del curso:

Dra. Prof. Patricia Clark. México

Dr. Prof. Edison E. Romero Galván. Uruguay

Dr. Prof. Gil A. Reyes Llerena. Cuba

Tópicos a tratar y discutir:

Epidemiología general de la Osteoporosis y fracturas.

Osteoporosis en grupos de riesgo especiales.

FRAX y sus umbrales en Latinoamérica.

¿Por qué tratar la osteoporosis?

Fracturas vertebrales, entidad subdiagnosticada y tratada.

CURSO No 2.

- Puntos de vista y controversias en el tratamiento quirúrgico por Artroscopia y/o cirugía de re-emplazo en las afecciones de la sinovial y el cartílago de la rodilla.

- Coordinador Dr. Prof. Roberto Torres Carballeira.

Profesores del curso:

Dr. Prof. Roberto Torres Carballeira.

Dr. C. Prof. Gil Alberto Reyes Llerena.

Dr. Prof. Carlos Carrillo Reyes.

Dra. Prof. Ariadna Martínez Sánchez.

Dra. Prof. Yanileydys Hernández Muñiz.

Dr. Prof. Lázaro Andrés Dorta Bañobre.

Dra. Prof. Bianka González Méndez.

Dr. Prof. Alejandro Fidel Valmaña Sánchez.

Tópicos:

Generalidades. Antecedentes en Cuba.

Alteraciones del cartílago y sinovial de rodilla.

Osteoartritis

Controversias en el abordaje por artroscopia de la OA

Imagenología en el diagnóstico de alteraciones del cartílago, sinovial y ligamentos.

Artroplastia en las enfermedades reumáticas.

Rehabilitación pre y post-artroscopia de rodilla.

Rehabilitación pre y post artroplastia de rodilla.

Nota: Los participantes del curso serán acreditados para el evento en este mismo sitio.

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE.

Lugar. Teatro del Centro de Investigaciones CIMEQ.

09:30 a.m. – 09:45 a.m. CEREMONIA DE NAUGURACIÓN.

SESIÓN DE LA MAÑANA.

Presidente: Dr. C. Prof. Gil A. Reyes Llerena.

Secretario: Dr. Prof. Roberto Torres Carballeira.

09:45 – 10:15 a.m. Epidemiología de las fracturas en Latinoamérica.

Dra. Prof. Patricia Clark (México). (Conf. Magistral No1).

10:15– 10:45 a.m. Manejo de la terapia biológica en la Osteoporosis.

Dr. Prof. Edison E. Romero Galván (Uruguay). (Confer. Magistral No. 2)

10:45 a.m. – 11:15 a.m. La pandemia VIH – SIDA y su repercusión sobre el sistema Osteomioarticular: impacto de la terapia anti-retroviral (ARV).

Dr. C. Gil A. Reyes Llerena. Centro de Investigaciones Médico – Quirúrgicas, Cuba. (Conf. Magistral No. 3).

11:15 a.m. 11:45 a.m. Primeras guías latinoamericanas clínico-prácticas para el tratamiento de pacientes con Lupus eritematoso sistémico: Grupo Latino Americano de Estudio del Lupus (GLADEL) – Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR).

Dra. C. Zoila Marlene Guibert Toledano. Servicio Nacional de Reumatología. HDCQ “10 de octubre” (Conferencia No. 1).

11:45 a.m. 12:15 a.m. Netosis y enfermedad cerebrovascular temprana en las enfermedades reumáticas autoinmunes.

Dr. Prof. Juan Miguel Riol Lozano. HDCQ Hnos Amejeiras. Dpto. de Neurología. Cuba. (Conferencia No. 2).

12:15 a.m. 1:00 p.m. Receso y merienda.

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE

SESIÓN DE LA TARDE.

Presidente: Prof. Dr. C. Eduardo Bicet Dorzón.

Secretario: Prof. Dra. Zoe Alina González Otero.

1:00 p.m – 1:30 p.m. ¿Es posible obtener remisión sostenida de la artritis Reumatoide?

Dra. C. Prof. Araceli Chico Capote. HDCQ “Hermanos Amejeiras”

(Conferencia No 3).

1:30 p.m. – 2:00 p.m. Supervivencia en la Esclerosis Sistémica. Factores asociados

Dr. C. Prof. Miguel Hernán Estévez del Toro. HDCQ "Hermanos Amejeiras"

(Conferencia No 4).

2:00 p.m. – 3:30 p.m. PRESENTACIÓN ORAL Y DISCUSIÓN DE LOS TEMAS LIBRES SELECCIONADOS.

TRIBUNAL DE LOS TEMAS LIBRES:

Presidente: Dra. Prof. Patricia Clark (México).

Secretario: Dr. Prof. Edison E. Romero Galván (Uruguay).

Vocal: Dr. Prof. Eduardo Bicet Dorzón.

(La presentación oral de los temas libres contará con 10 minutos y 2 minutos de discusión).

1. Título: Caracterización clínica y electrofisiológica de las neuropatías periféricas en pacientes con artritis Reumatoide.

Dres: Darvi Emilio López Tamayo, Osvaldo Caliste Manzano, Zuzel Figueroa Puente.

2. Título: Tratamiento con Ciclofosfamida y Micofenolato Mofetil en pacientes con Nefritis Lúpica. Comparación de 2 grupos.

Autores: Yanelis Vizcaíno Luna I, Witjal Manuel Bermúdez Marrero II, Celestino Fusté Jiménez, Yandy Noel Martínez Cuellar I V, William Alejandro Bermúdez Marrero V. Hospital Universitario Clínico Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro". Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Santa Clara. Villa Clara. Cuba. Santa Clara. Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

3. Lupus Eritematoso Sistémico. 5 años de seguimiento.

Autores:

Witjal Manuel Bermúdez Marrero, Yanelis Vizcaino Luna, Celestino Fusté Jiménez, Zoe Alina González Otero, Jorge Luis Egües Mesa, William Alejandro Bermúdez Marrero. Hospital Universitario Clínico Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro". Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

4. Caracterización clínico epidemiológica de La Púrpura de Schonlein Henoch en el Hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda de Villa Clara 2010-2018.

Autores Dra. Margarita Hernández García.

Dr. José Miguel Lezcano Leiva.

Dra. Hilda Rodríguez Verzón

Dra. Ana Ibis Pérez Hernández.

DR Ernesto Fidel Pérez Marrero.

5. Efectos antiinflamatorios de ozono médico en un modelo experimental de sinovitis inducido por la carragenina

Autor: Gabriel Takon Oru (MSc). Aspirante de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas

Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de la Habana. Cuba.

6. Causas de muerte en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas: serie de casos de autopsias.

Halbert Hernández-Negrín*, Arlety Ferrer Pérez, Celestino Fusté Jiménez, Osmani Negrín Masdías, José Raúl Reinoso Lan, Rolando Portal Fernández. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro. Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro, Villa Clara.

7. Encefalitis límbica autoinmune como primera manifestación de un Síndrome de Sjögren, a propósito de un caso.

Autores: Dr. Juan Miguel Riol Lozano, Dr. C. Nelson Gomes Viera, Dra. Yaimí Rosales Mesa, Dra. Irma Regla Olivera Leal, Dra. Dania Ruiz García, Dr. Luis Enrique Espinosa González, Dra. Ana Argüelles. Servicio de Neurología y Servicio de Reumatología Hospital Docente Clínico – Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.

8. Tiempos de recuperación y ejercicio físico para la rehabilitación física del síndrome de Ehlers-Danlos hiperlaxo.

ALMUERZO DE APERTURA Y SOCIALIZACIÓN DEL EVENTO REUMA – CIMEQ-2018

LUGAR: LA JÍCARA Hora 4 PM

JUEVES 6 DE DICIEMBRE.

SESIÓN DE LA MAÑANA.

Presidente: Dr. Prof. Joel Milera Rodríguez.

Secretario: Dr. Prof. Yeniset Sánchez Bruzón.

09:30 a.m. 10:00 am. ACTEMRA. Seguridad a largo plazo y nuevas indicaciones.

Dra. Prof. Sandra Miriam Carrillo Vázquez (México). (Conferencia Magistral No. 4).

10:00 – 11:00 p.m. CIGB 814, un nuevo candidato terapéutico para la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. De la bioinformática a las investigaciones clínicas. (Simposio No. 1).

Coordinadora. Dra. Dinorah M. Prada Hernández.

Expositores participantes:

Dra. Yusimí Reyes Pineda.

Dra. Ana M. López Mantecón

Dr. Jorge A. Gómez Morejón

Dra. María V. Hernández Cuellar

Dra. Ana M. Torres Lima

Dra. C. María del C Domínguez Horta

Dr. C. Hugo Nodarse Cuní

Servicio Nacional de Reumatología / Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

11:00 – 11:30 p.m. Dolor lumbar temprano en pacientes con Espondilitis anquilosante.

Dr. Prof. C. Javier Figueredo. Jefe del servicio de Neurocirugía. Centro de Investigaciones Médico - Quirúrgicas. (Conferencia No. 5).

11:30 a.m. – 12:15 p.m. Receso y merienda.

JUEVES 6 DE DICIEMBRE.

SESIÓN DE LA TARDE.

Presidente: Dra. Prof. Santa Gómez Conde.

Secretario: Dra. Prof. Margarita Hernández García.

12:15 p.m. – 12:45 m. Nuevas tecnologías en el diagnóstico de enfermedades oncológicas y reumáticas afines por Tomografía por emisión de positrones (PET-CT).

Lic. Mayka Guerrero Cancio. Jefa del Centro especializado de diagnóstico y terapia nuclear. Centro de Investigaciones Médico - Quirúrgicas. (Conferencia No. 6).

12:45 – 1:15. Vasculitis en Pediatría. Consideraciones actuales.

Dra. Prof. Santa Gómez Conde. Servicio Nacional de Reumatología Pediátrica. (Conferencia No. 7).

1:15 – 1:45 – Manifestaciones hepáticas en el Lupus Eritematoso Sistémico.

Dra. Yeniset Sánchez Bruzón. HDCQ Hermanos Ameijeiras. Cuba. (Conferencia No. 8).

1: 45 –2:15. Ecografía en el diagnóstico de patologías del hombro.

Dr. Prof. Alejandro Fidel Valmaña Sánchez. Instituto de Medicina Deportiva de Cuba. (Conferencia No. 9).

2:15 – 2:45. Dr. C Ardy Rafael Rodríguez García. Tiempo de recuperación y ejercicios físicos para la rehabilitación física del Sind. Ehler-Danlos hiperlaxo.

CENA DE GALA Y ACTIVIDAD SOCIAL DEL EVENTO.

PALACIO DE CONVENCIONES DE CUBA. SALÓN BUCÁN II

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

SESION DE LA MAÑANA

Presidente. Dr. C Alfredo Hernández Martínez.

Secretario: Dr. Prof. Witjal Manuel Bermúdez Marrero

9:30:00 p.m. – 10:30 a.m. Atenciones de urgencia a pacientes reumáticos en las unidades de cuidados intensivos. Experiencias en apoyo al Servicio Nacional de Reumatología. (Simposio No. 2).

Coordinador: Dr. C. Prof. Gil A. Reyes Llerena.

Profesores participantes:

Dr. Prof. Julián Morejón Chávez (Especialista de 1er Grado en Medicina Interna. Segundo Grado en Cuidados Intensivos. Profesor Auxiliar y Master en Urgencias médicas).

Dr. Prof. Mario Herrera García (Especialista de 1er Grado en Medicina Interna. Segundo Grado en Cuidados intensivos. Profesor Auxiliar y Master en Urgencias médicas).

Dra. Prof. María Antonieta Díaz Herrera. Especialista de primer grado en Medicina Interna. Prof. Auxiliar Jefa de Cuidados Intermedios del HCQ 10 de Octubre.

10:30 – 11:00 a.m. Microbioma intestinal. Actualización.

Dr. Prof. Juan Carlos Millán Marcelo. Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”. Especialista de Segundo grado en Medicina Interna. Profesor e Investigador Auxiliar MsC en Infectología (Conferencia Magistral No 5).

11:00 – 11:30 p.m. Receso y merienda.

11:30 a.m. –12:00 m. Arbovirosis emergentes. Importancia en el campo de la Reumatología.

Dr. Prof. Osvaldo Castro Peraza. Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”. Especialista de segundo grado en Medicina Interna, Prof. Auxiliar E investigador. (Conferencia Magistral No. 6).

12:00 m – 12:30 m. Ozono médico y artroscopia terapéutica en Osteoartritis de rodilla. Evidencia y diseños de estudio clínico.

Dra. C. Prof. Olga Sonia León Fernández. Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de la Habana. Cuba (Conferencia Magistral No. 7).

12:30 m –1:00 p.m. Activación inmune; envejecimiento acelerado y osteoporosis en pacientes VIH: datos de actualidad en Cuba. (Conferencia Magistral No 8).

1:00 – 1:30p.m. Generalidades del tratamiento de la OP

Dra. Prof. Patricia Clark. (México). (Conferencia Magistral No. 8).

1:30 – 2:00 p.m. Reunión de la Sociedad y Grupo Nacional.

2.00-3.00 pm. CEREMONIA DE CLAUSURA DE –REUMA-CIMEQ

COCTEL DE CLAUSURA REUMA – CIMEQ 2018.

LUGAR: RANCHÓN.